

R D1 04

ZAKON PORASTA VEROVATNOĆE PROBOJA KOD VN IZOLACIJE

**FILIP ZEC*, NENAD KARTALOVIĆ
ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT NIKOLA TESLA**

BEOGRAD

SRBIJA

Kratak sadržaj — Zakon porasta verovatnoće proboja izražava zakonitost koja opisuje pojavu smanjenja probojnog napona (odnosno električnog polja) određenog izolacionog sistema sa povećanjem prostornih dimenzija objekta. U visokonaponskoj tehnici su neki primeri toga: kablovi, tapovi (polunavojci) namotaja VN mašina, rasprostranjena postrojenja i vodovi i dr. Detaljna ispitivanja izolacionog sistema su moguća samo na uzorcima i delovima izolacionog sistema. Pokazuje se da je potrebno izvršiti jako puno eksperimenata na modelima da bi se proračunao probojni napon prototipa. Zakon porasta se odnosi i na procene aktivnosti parcijalnih praflnjenja uzorka i prostranog objekta. Sa druge strane zakon porasta je aktuelizovan i razvojem računarskog modelovanja objekata što zahteva poznavanje i matematičku analizu pojava parcijalnih praflnjenja i proboja. U radu je prikazana matematička analiza zakona porasta odnosno njegova praktična primena.

Ključne reči — zakon porasta, parcijalna praflnjenja, probojni napon, izolacioni sistem.

1 UVOD

Od samog početka visokonaponskih ispitivanja i visokonaponske tehnike uočeno je da se verovatnoća proboja povećava sa povećanjem objekta odnosno izolacionog sistema. To znači da se smanjuje probojni napon i povećavaju aktivnosti parcijalnih praflnjenja. Intuitivno je jasno da se sa prostornim povećanjem objekta povećava broj slabih i slabijih mesta u izolacionom sistemu. Međutim to nije dovoljno, neophodno je matematički iskazati određene zakonitosti. Pojava je definisana kao zakon porasta verovatnoće proboja. Osnovno izvođenje zakona porasta polazi od pretpostavke da se svaki pojedinačni (fiktivni ili realni) deo n -puta poveća u odnosu na uzorka oznake P_n ponašajući isto kao i osnovni uzorak oznake P_1 . Zakon porasta se izvodi generalizovano tako da se može primeniti kako kod jednosmernog, tako i kod naizmeničnog, impulsnog odnosno proizvoljnog naponskog naprezanja. Oblik naponske promene mora biti identičan za osnovni i n -puta povećani uzorak.

Brojni su praktični primeri koji ukazuju na manifestaciju zakona porasta. Prvi primer je gradnja velikih (i krupnih) generatora. Statorski namotaj se izrađuje od provodnika izolovanih sa sistemom koji

* Elektrotehnički institut Nikola Tesla, Koste Glavinića 8a, 11000 Beograd, filip.zec@ieent.org

ima probojni napon nekoliko stotina kV. Od provodnika se formira polunavojak (-tap) sa probojnim naponom reda 100 kV, od kojih se formira statorski namotaj radnog napona 10 kV.

Isto važi za prostrana postrojenja, kablove i vodove koji imaju u izolacionom sistemu veliki broj izolatora, spojnice, glava i dr. Svaki od elemenata doprinosi na svoj na in pove anju verovatno e proboja.

U radu je obra en matemati ki model zakona porasta kod kojih se ne posmatra promena debljine izolacije ve samo pove anje površine odnosno ekvivalentno pove anje broja paralelno povezanih elemenata. Takvi primeri su najzastupljeniji u praksi i jednostavniji za matemati ko modelovanje [1]. Slu ajevi redne veze elemenata [2] ili pove anje debljine izolatora (dufl elektri nog polja) su znatno slofeniji i bi e razmatrani u nastavku istraffivanja.

2 IZVOĐENJE ZAKONA PORASTA ZA SLUČAJ UVEĆANJA POVRŠINE

Izvo enje zakona porasta je ilustrovano na slici 1. Polazi se od uzorka P_1 i n -tostruko uve anog uzorka P_n koji se sastoji iz n jednakih paralelno povezanih elemenata koji su jednaki sa P_1 . Ako se traffi da je probojni napon n -tostruko uve anog uzorka P_n ve i od primenjenog napona U to zna i da za svaki uzorak P_n ($n = 1, 2, \dots$) probojni naponi U_1, U_2, \dots, U_n respektivno mora biti ve i od U tj. vaffi [1]:

$$W(U_{pn} > U) = W(U_1 > U, U_2 > U, \dots, U_n > U) \quad (1)$$

gde je $W(\dots)$ verovatno a takva da nastupe u zagradi nazna eni uslovi.

Ako se pretpostavi da je dielektri na vrsto a svakog uzorka P_n ($n = 1, 2, \dots$) nezavisna od toga da li se on nalazi sam ili sa ostalim uzorcima, onda je mogu e probojne napone uzorka posmatrati kao nezavisne statisti ke veli ine ime izraz (1) prelazi u:

$$W(U_{pn} > U) = W(U_1 > U) \cdot W(U_2 > U) \cdot \dots \cdot W(U_n > U) \quad (2)$$

Slika 1. Osnovni uzorak P_1 i n -puta uvećani uzorak P_n . [1]

Ako se ozna i funkcija raspodele probojnog napona uzorka P_1 sa $F(1, U)$ a uzorka P_n sa $F(n, U)$, tada se mofle za funkcije raspodele verovatno a da ne do e do proboja uzorka pisati:

$$W(U_{p1} > U) = 1 - F(1, U) \quad (3)$$

$$W(U_{pn} > U) = 1 - F(n, U) \quad (4)$$

Po-to je svaki uzorak P_n ($n = 1, 2, \dots$) jednak uzorku P_1 dobija se:

$$W(U_{p1} > U) = W(U_1 > U) = \dots = W(U_n > U) = 1 - F(1, U) \quad (5)$$

Kada se u izrazu (2) zamene izrazi (3) i (4) dobije se zakon porasta:

$$F(n,U) = 1 - [1 - F(1,U)]^n \quad (6)$$

Funkcija raspodele raste sa povećanjem n prema izrazu (8.36). Diferenciranjem ovog izraza dobija se izraz za funkciju gustine:

$$f(n,U) = nf(1,U) \cdot [1 - F(1,U)]^{n-1} \quad (7)$$

Zakovitosti izrađene u izrazima (6) i (7) su upotrebljive za proizvoljne raspodele. Sa poznavanjem funkcije raspodele jednog uzorka moguće je preračunati raspodele n -tostruko uvećanog uzorka. Na osnovu istraživanja na modelima, teorijski je moguće odrediti probojni napon visokonaponskih postrojenja i opreme. Slika 2 prikazuje kako je moguće zakonitosti (6) i (7) kvalitativno predstaviti.

Slika 2. Funkcija gustina f i funkcija raspodele F za n -puta uvećan uzorak. [1]

Pokazuje se da je od posebnog značaja analiza funkcija raspodele za male vrednosti (označeno elipsom) i za velike vrednosti (označeno pravougaonikom), odnosno njihova kombinacija, slika 2.

2.1. Analiza funkcije porasta

Ako se posmatra slučaj za veliki faktor povećanja n pokazalo se da funkcija raspodele $F(n,U)$ zavisi samo od posebnog toka funkcije raspodele $F(1,U)$. Za egzaktno eksperimentalno određivanje te oblasti funkcije $F(1,U)$ potrebno je izvršiti jako puno merenja na uzorku P_1 . Tako je potrebno za proračun funkcije raspodele pri jednom 1000-strukom povećanju uzorka P_1 odrediti vrednost funkcije raspodele uzorka P_1 koje leže oko vrednosti 0,001. Da bi se funkcija raspodele $F(1,U)$ oko te 0,001 eksperimentalno odredila potrebno je izvršiti najmanje 1000 eksperimenata na uzorku P_1 . Zbog toga se dolazi skoro na isto: ili se izvrši veći broj eksperimenata na modelima da bi se zaključile vrednosti i ponašanje probojnog napona prototipa, ili se pak izvrši nekoliko merenja vrednosti na samom prototipu. Ova poteškoća se može prevladati pod uslovom da je funkcija raspodele $F(1,U)$ uzorka P_1 na nekim drugim poznata. U tom slučaju potrebno je samo odrediti parametre raspodele (najveća i srednja vrednost i standardno odstupanje) iz manjeg broja eksperimenata, jer funkcija $F(1,U)$ postaje poznata na svojoj celovitoj oblasti definisanosti.

Zanimljiva je analiza slučaja za visoku verovatnoću proboja $F(n,U)$, odnosno za veliki faktor naponskog opterećenja. Tada se verovatnoća $F(n,U)$ može aproksimirati sa izrazom $(1-\varepsilon)^n$ pri čemu je ε jedan proizvoljno mali broj. Prema izrazu (6) tada se za raspodelu $F(1,U)$ dobija:

$$F(1,U) \leq 1 - \varepsilon^{1/n} \quad (8)$$

Na primer, za zadato ε od 1% odnosno 0.01 i faktor pove anja $n=20$ desni lan relacije (8) postaje znatno manji od jedan, odnosno $F(1,U) \leq 0,21$. Zna i za slu aj velikog uve anja i velikog optere enja, uz zanemarivanja lanova vi-eg reda u razvoju funkcije $e^{-F(1,U)}$, mo fle se pisati:

$$e^{-F(1,U)} \approx 1 - F(1,U) \quad (9)$$

Time zakon porasta, prema jedna ini (6) prelazi u

$$F(n,U) \approx 1 - e^{-nF(1,U)} \quad (10)$$

$$f(n,U) \approx nF(1,U)e^{-(n-1)F(1,U)} \quad (11)$$

Ovi odnosi vafle za $n > 20$ sa jednom prakti no zadovoljavaju om ta no- u.

U slu aju za nisku verovatnoću proboja, $F(n,U) \leq 0.1$, verovatno a modela je znatno manja, $F(1,U) \ll 0.1$. U tim slu ajevima se mo fle zakon porasta jako pojednostaviti. Ako se jedna ina (6) подели sa $F(1,U)$ i potraffi grani na vrednost kada $F(1,U) \rightarrow 0$, dobije se:

$$\frac{F(n,U)}{F(1,U)} \approx \lim_{F(1,U) \rightarrow 0} \frac{F(n,U)}{F(1,U)} = n \quad (12)$$

Na osnovu ovoga se zaklju uje da male vrednosti verovatno e proboja rastu proporcionalno sa faktorom pove anja. Ova tvrdnja ima vrlo vafne posledice za ispitivanje visokonaponskih ure aja. Na primer, jedno visokonaponsko postrojenje koje se sastoji iz vi-e konfiguracija sa jednakim presko nim rastojanjima mo fle se posmatrati kao jedan n - puta uve ani uzorak. Dozvoljeni proboji koji dolaze u obzir pri naponskom naprezanju moraju se drflati jako malim tako da tada vaffi izraz (12). Dozvoljeni proboji kod jednog smanjenog uzorka treba da opadaju hiperboli ki sa smanjenjem postrojenja. Jedan vod sa mnogo izolatora treba tako postaviti da je verovatno a otkaza pri jednom odre enom naponu oko 5%. Da bi ona stvarno bila 5% moraju pojedina ni izolatori imati verovatno u otkaza $5/n$ % pri emu je n broj izolatora.

2.2. Funkcija porasta za slu aj nejednakih uzoraka

Prilikom izvo enja zakona porasta pretpostavljeno je da su uzorci P_i ($i = 1, 2, \dots$) u n - puta uve anom uzorku P_n (slika 1) me usobno identitni. Za praksu je mnogo zna ajniji model nejednakih uzoraka P_i ($i = 1, 2, \dots, n$) gde se raspodela mo fle dobiti sli nim postupkom kao i u slu aju identitnih uzoraka:

$$F(n,U) = 1 - [1 - F_1(U)] \cdot [1 - F_2(U)] \cdot \dots \cdot [1 - F_n(U)] \quad (13)$$

gde su $F_1(U), F_2(U) \dots F_n(U)$ tj $F(n,U)$ funkcije raspodele probojnog napona uzoraka od 1 do n .

Postoje slu ajevi kada se uve anje objekta mo fle opisati preko vi-e grupa koje imaju razli it faktor pove anja za isti faktor pove anja objekta. Na primer, za odre eni kondenzator se mo fle uzeti da je faktor pove anja broja "probojnih" mesta proporcionalan pove anju površine, odnosno broju uve anja n . Sa druge strane, pove anje broja ivi nih mesta proboja je proporcionalno pove anju obima elektroda, odnosno proporcionalno broju $\sqrt{2}$ dok je broj ugaonih mesta (na primer uglovi elektroda) je ostao isti. Ako uvedemo osnovne funkcije raspodele proboja za navedene slu ajeve odnosno faktore uticaja (koji se prebrojavaju sa k) $F_1(U), F_2(U) \dots F_k(U)$, za jedini ni i za n puta uve ani kondenzator, odnosno stepene uve anja pojedinih faktora uticaja koji se prebrojavju sa n_k , prema (13) sledi:

$$F(1,U) = 1 - [1 - F_1(U)] \cdot [1 - F_2(U)] [1 - F_3(U)] \quad (\text{za 3 faktora uticaja}) \quad (13,46)$$

$$F(1,U) = 1 - [1 - F_1(U)] \cdot [1 - F_2(U)] \cdot \dots \cdot [1 - F_k(U)] \quad (\text{za k faktora uticaja}) \quad (14')$$

$$F(n,U) = 1 - [1 - F_1(U)]^n \cdot [1 - F_2(U)]^{\sqrt{n}} [1 - F_3(U)] \quad (\text{za 3 faktora uticaja}) \quad (18)47$$

$$F(n,U) = 1 - [1 - F_1(U)]^{n^1} \cdot [1 - F_2(U)]^{n^2} \dots [1 - F_k(U)]^{n^k} \quad (\text{za k faktora uticaja}) \quad (15')$$

Treba imati u vidu da sa pove anjem uzorka mođe do i i do smanjenja broja nekih dominantnih mesta proboja ili da se njihov broj uve ava na sasvim drugi na in od uve anja površine (promena alata, tehnologije idr.). Ovim se mogu objasniti odstupanja eksperimentalnih rezultata od o ekvianih za pojedine konfiguracije ispitivanih objekata. To name e potrebu potpunijeg ispitivanja samog modela objekta i analizu uticaja uve anja na umnoštavanje kriti nih mesta proboja objekta. Poseban problem pretstavlja iznalafenje delimi nih raspodela $F_1(U)$, $F_2(U)$, $F_3(U)$... za ta postoje eksperimentalni i matemati ki na ini.

3. PRIMENA VEJBULOVE RASPODELE NA ZAKON PORASTA

Vejbulova raspodela je prakti no najzna ajnija za prakti nu primenu u slu ajevima analize rezultata proboja. Zna ajno je razmotriti kako se ona primenjuje za slu aj zakona porasta, ako se uzme da je proboj osnovnog uzorka kao i uve anog opisan odgovaraju im Vejbulovim raspodelama. Od posebnog zna aja je analiza zavisnosti parametara raspodele od pove anja, kao i srednje vrednosti napona i standardnog odstupanja [3,4].

Funkcija gustine verovatno e raspodele i funkcija verovatno e za Vejbulovu raspodelu je:

$$f(U) = f(U, U_a, \eta, \beta) = \frac{\beta}{\eta} \left(\frac{U - U_a}{\eta} \right)^{\beta-1} e^{-\left(\frac{U - U_a}{\eta} \right)^\beta} \quad (16)$$

$$F(U) = F(U, U_a, \eta, \beta) = 1 - e^{-\left(\frac{U - U_a}{\eta} \right)^\beta} \quad (17)$$

pri emu je parametar U_a parametar raspodele u smislu minimalnog probojnog napona, $U > U_a$. Parametar β najviše, pored ostalog, uti e na simetri nost raspodele, a zna enje parametra η se dobija kada se na e vrednost funkcije raspodele za napon koji proisti e iz jednakosti $\eta = U - U_a$. Ako se uzme za raspodelu $F(1, U)$ uzoraka jedna ina (16) i zameni u formulu (6), dobija se:

$$F(n, U) = 1 - e^{-\left[\frac{(U - U_a)}{\left(\eta / n^{\frac{1}{\beta}} \right)} \right]^\beta} \quad (18)$$

Imenilac eksponenta u (18) mođe se preformulisati u $\eta / n^{\frac{1}{\beta}} = \eta_n$ tako da se za funkciju raspodele $F(n, U)$ dobije izraz:

$$F(n, U) = 1 - e^{-\left[\frac{U - U_a}{\eta_n} \right]^\beta} \quad (19)$$

Kao to se vidi, pri pove anju uzorka ne menja se forma funkcije raspodele probojnog napona. To ne vaffi za neku proizvoljnu funkciju raspodele. Ako se uzme Gausova raspodela za opisivanje probojnog napona po etnog uzorka $F(1, U)$, raspodela n -puta uve anog uzorka nije više Gausova.

3.1. Standardno odstupanje σ_n i srednja vrednost probojnog napona pri povećanju uzorka

Standardno odstupanje σ_n jednog n puta uve anog uzorka izra unava se iz funkcije raspodele (19) [1]:

$$\sigma_n = \eta_n / K(\beta) \quad (20)$$

$$K(\beta) = \left[\Gamma(2\beta^{-1} + 1) - \Gamma^2(\beta^{-1} + 1) \right]^{1/2} \quad (21)$$

gde je $\Gamma(\beta)$ gama funkcija argumenta β . Smenom η_n za standardno odstupanje σ_n uve anog uzorka, uz poznavanje standardne devijacije σ_1 osnovnog uzorka, dobija se:

$$\sigma_n = \sigma_1 \cdot n^{-\frac{1}{\beta}} = b_n \cdot \sigma_1; \quad b_n = n^{-\frac{1}{\beta}} \quad (22).$$

Odavde se vidi da standardno odstupanje probojnog napona opada sa porastom faktora uve anja n ali je "ublafleno" sa β korenom.

Sredna vrednost probojnog napona \bar{U}_n se dobija iz raspodele n -puta uve anog uzorka (19) kao [1]:

$$\bar{U}_n = U_a + \eta_n \Gamma(1 + \beta^{-1}) \quad (23)$$

Uz korišćenje izraza (20) sledi:

$$\eta_n = \sigma_1 K(\beta) n^{-\frac{1}{\beta}} \quad (24)$$

$$\bar{U}_n = U_a + \sigma_1 L(\beta) n^{-\frac{1}{\beta}} \quad (25)$$

$$L(\beta) = K(\beta) \Gamma(1 + \beta^{-1}) \quad (26).$$

Srednja vrednost probojnog napona opada hiperboli ki sa β -tim korenom pove anja n i dostifle asimptotski vrednost U_a (minimalna vrednost probojnog napona). Da bi se odredila me usobna zavisnost \bar{U}_n srednje vrednosti probojnog napona i standardnog odstupanja osnovnog uzorka, primeni se jedna ina (25) dva puta, za n i $n = 1$ i elimini-e se parametar U_a . Tako se dobija:

$$\bar{U}_n = \bar{U}_1 - a_n \cdot \sigma_1, \quad a_n = L(\beta) \cdot \left[1 - n^{-\frac{1}{\beta}} \right] \quad (27)$$

Pri tome je srednja vrednost osnovnog uzorka normirana na 1 i umesto njenog standardnog odstupanja upotrebljen je:

$$\frac{\bar{U}_n}{\bar{U}_1} = 1 - a_n \cdot \frac{\sigma_1}{\bar{U}_1} \quad (28)$$

Iz jedna ine (27) se vidi da je smanjenje srednje vrednosti probojnog napona sa pove anjem uzorka proporcionalno standardnom odstupanju σ_1 . To ima za posledicu da, prema zakonu porasta, kod probojnih napona bez rasipanja, pove anje površine elektroda nemaju nikakav uticaj na dielektri nu vrstu u, slika 3. Taj slu aj nastupa približno kod vazduhom izolovanih poliranih elektroda.

Slika 3. Proračunata srednja vrednost probojnog napona \bar{U}_n , za razne vrednosti standardnog odstupanja. a) $\beta = 10$, b) $\beta = 5$ u zavisnosti od faktora n . [1]

4. EKSPERIMENTALNI PRIMER ZA ZAKON PORASTA

U cilju ilustracije vafljenja zakona porasta verovatno e proboja za gasove dati su rezultati jednog ksperimenta. Formirana je potrebna eksperimentalna oprema. Pored standardne visokonaponske opreme i pripadaju e gasne instalacije sa ispitnom komorom, pripremljen je set 7 pari cilindri nih elektroda raznih dijametara odnosno veli ina povr-ina [1,5]. Faktor uve anja povr-ine n prikazan je u tabeli 1.

Tabela 1. Eksperimentalni uslovi za gas, gas: SF_6 , $t = 20^0C$, $P = 5$ bar, $d = 2$ mm [1]

Povr-ina (mm ²)	8.00	10.00	12.00	14.00	16.00	18.00	20.00
stepen pove anja	1.00	1.56	2.20	3.06	4.00	5.06	6.25

Kori- en je gas SF_6 . Visokonaponska ispitivanja su vr-ena prema standardnoj proceduri. Kao osnova analize eksperimentalnih rezultata uzet je elektrodni sistem sa najmanjom povr-inom S_1 , koji sluifi kao polazna ta ka za izra unavanja parametara Veibulove raspodele, prema (17). Tako e, za svaki par elektroda izvr-ena je po jedna grupa merenja na osnovu koje su ra unati standardna devijacija S_n i srednja vrednost Vn prema (22,23). Sa druge strane kroz eksperimentalne ta ke (S_n, n) metodom najmanjih kvadrata provla ena je kriva prema (22,23), slika 4.a. Tako moifemo da dobijemo β (fitovano) i da ga uporedimo sa prethodno izra unatim β (račačuna).

Kako se sa slike 4. vidi, za uslove eksperimenta (gas SF_6 , pritisak je $p = 5\text{bara}$, me uelektrodno rastojanje $d = 2\text{mm}$, primena jednosmernog napona, *polirane elektrode*) imamo slabije slaganje eksperimentalnih rezultata i teorijskog predviđanja prema zakonu porasta verovatnoće proboja.

a) **Slika 4.** a) Standardna devijacija (S_n) probojnog napona, b) srednja vrednost (V_n) probojnog napona kao funkcija faktora povećanja površine n , za gas SF_6 , $p = 5\text{bara}$, $d = 2\text{mm}$. Jednosmerni napon, elektrode polirane. Kriva 1: β^{-1} (fitovano) = 0.2125, kriva 2: β^{-1} (ra a una) = 0.4131, (*)-računata standardna devijacija i srednja vrednost za eksperimentalne rezultate. [1]

Nameće se zaključak da se mora koristiti analiza svih uticajnih faktora odnosno otkrivanje parametara njihovih jediničnih raspodela prema 14' kao i stepena uvećanja odnosno značaja, prema 15'. Savremeni pristup analizi pomoću matematičkih i numeričkih algoritama omogućuje iterativne postupke koji na relativno brz način mogu da optimizuju parametre raspodela uticajnih faktora. Time se dobijaju dobri modeli koji daju tehnički zadovoljavajuće rezultate.

ZAKLJUČAK

U radu je razmatran zakon porasta i vršna analiza primene za pojedine specifične slučajeve. Zakon porasta je aktuelizovan razvojem računarskog modelovanja objekata što zahteva poznavanje i matematičku analizu pojava parcijalnih prafnjenja i proboja.

Danas je dostupna multiparametarska analiza svih uticajnih faktora odnosno otkrivanje parametara raspodela proboja za modele izolacionog sistema kao i za određeni stepen njihovog uvećanja. Savremeni pristup analizi pomoću matematičkih i numeričkih algoritama omogućuje iterativne postupke koji na relativno brz način mogu da optimizuju parametre raspodela uticajnih faktora. Time se dobijaju dobri modeli koji daju tehnički zadovoljavajuće rezultate.

LITERATURA

- [1]. Nenad Kartalovi, Štohastički procesi impulsnog odziva gasne izolacije, Doktorska disertacija, 2000, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu.
- [2]. D. Ostoji, N. Kartalovi, M. Tomašević and P. Osmokrovi, Electrical breakdown probability of the series-conducted electrical elements, *Tehnika-Elektrotehnika*, 11/12, 1997.
- [3]. Kartalovi Nenad, Štohastičnost dielektrične vrste izolacionih materijala i vakuuma, Magistarska teza, Elektrotehnički fakultet u Beogradu 1992. godine.

- [4]. N. Kartalovi , D. Ostoji , M. Toma–evi , Stohasti nost dielektri ne vrsto e izolacionih materijala i njena statisti ka analiza, *Elektroprivreda* 2, Beograd, 1997.
- [5]. Zur Stochastik des Impulsansprechverhalens SF6-isolierter Schaltfunkenstrecken, Joachim Dams, VDI Verlag, Nr. 29

ENLARGEMENT LAW OF BREAKDOWN PROBABILITY FOR HV INSULATION

FILIP ZEC, NENAD KARTALOVIĆ
ELECTRICAL ENGINEERING INSTITUTE NIKOLA TESLA

BELGRADE

SERBIA

ABSTRACT - The enlargement law of breakdown probability is expressed by a law that describes the occurrence of a decrease in the breakdown voltage (or electric field) of a particular insulation system with the increase in the spatial dimensions of the object. In high voltage technique there are frequent examples of this: cables, rods (semi-trailers) of winding machine, extended plants and lines, etc. Detailed tests of the insulation system are only possible on samples and parts of the insulation system. It turns out that a lot of experiments on models are required to perform the prototype voltage. The enlargement law also refers to the estimates of the partial discharge of the sample and the spatial object. On the other hand, the enlargement law has been actualized by the development of computer modeling of objects, which requires knowledge and mathematical analysis of the occurrence of partial discharges and breakdowns. The paper presents a mathematical analysis of the enlargement law, ie its practical application.

Key words- enlargement law, partial discharge, breakdown voltage, insulation system.